

BO‘LAJAK LOGOPEDLARNING SENSOR INTEGRATSIYA TEXNOLOGIYALARIGA TAYYORGARLIGINING DOLZARBLIGI

Xudayarova Dilnoza Mirvali qizi

Yangi asr universiteti “Maxsus pedagogika” kafedrası o‘qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0003-8325-3379>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630610>

***Annotatsiya.** Sensor integratsiya atrof-muhit talablariga moslashuvchan (adaptiv) javoblarni ishlab chiqarish uchun miya tomonidan qayta ishlanadigan sensor stimullarni tashkil etish jarayonini o‘z ichiga oladi. Ba’zi bolalar uchun axborotni har kuni sensor qayta ishlash katta qiyinchilik tug‘dirishi mumkin va bu sensor integratsiya disfunktsiyasi deb ataladi. Sensor integratsiya disfunktsiyasi quyidagi hollarda yuzaga keladi: turli sensor tizimlarning stimullarni tanib olish, qayta ishlash va boshqa tizimlardan olingan ma’lumotlar bilan integratsiyalash qobiliyati – sensor modulyatsiya buziladi. Sensor integratsiya texnologiyalari turli patologiyaga ega bolalarda qo‘llaniladigan eng yangi, keng qamrovli korreksion usullardan biridir. Sensor va perseptiv rivojlanish ijtimoiy tajribaga singib ketgan sensor taassurotlarga asos bo‘ladi. Shuning uchun kichik yoshdagi bolalarni faol ishtirok etishga undaydigan, ular bosh miyasidagi mavjud neyron aloqalarini mustahkamlash, xulq-atvor namunalarini o‘rnatish, harakatlar natijasini oldindan ko‘ra bilish uchun sensor integratsiya zarur. Ushbu tadqiqotning maqsadi sensor integratsiya va nutq o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatish bo‘lib, dastlab sensor qayta ishlashning roli va uning bolaning umumiy rivojlanishidagi ahamiyati haqida umumiy ma’lumot berildi. Shuningdek, bolalarda nutqning ishlashi va rivojlanishi uchun sensor qayta ishlashni o‘rganish muhimligi ta’kidlandi.*

***Kalit so‘zlar:** sensorika; sensor disfunktsiya; bolaning nutqiy rivojlanishi; sensor integratsiya; teskari aloqa; autizm spektridagi buzilish; bolalar serebral falaji; aqliy zaiflik; logopedik ta’sir.*

***Аннотация.** Сенсорная интеграция представляет собой процесс организации и обработки сенсорных стимулов головным мозгом с целью формирования адаптивных ответов на требования окружающей среды. У некоторых детей повседневная обработка сенсорной информации может вызывать значительные трудности, что определяется как дисфункция сенсорной интеграции. Дисфункция сенсорной интеграции возникает в случаях нарушения способности различных сенсорных систем распознавать, обрабатывать и интегрировать стимулы с информацией, поступающей из других систем, что приводит к нарушению сенсорной модуляции. Технологии сенсорной интеграции являются одними из наиболее современных и комплексных коррекционных методов, применяемых у детей с различными патологическими состояниями.*

Сенсорное и перцептивное развитие основывается на сенсорных впечатлениях, интегрированных в социальный опыт. В связи с этим сенсорная интеграция необходима для стимулирования активного участия детей раннего возраста, укрепления существующих нейронных связей в головном мозге, формирования поведенческих паттернов и развития способности прогнозировать результаты собственных действий. Целью настоящего исследования является выявление взаимосвязи между сенсорной

интеграцией и речью. В вводной части представлены общие сведения о роли сенсорной обработки и её значении в общем развитии ребёнка. Также подчёркивается важность изучения сенсорной обработки для функционирования и развития речи у детей.

Ключевые слова: сенсорика; сенсорная дисфункция; речевое развитие ребёнка; сенсорная интеграция; обратная связь; расстройства аутистического спектра; детский церебральный паралич; интеллектуальная недостаточность; логопедическое воздействие.

Abstract. Sensory integration encompasses the process by which the brain organizes and processes sensory stimuli in order to generate adaptive responses to environmental demands. For some children, the daily processing of sensory information may present significant difficulties, a condition referred to as sensory integration dysfunction. Sensory integration dysfunction occurs when the ability of different sensory systems to recognize, process, and integrate stimuli with information received from other systems is impaired, resulting in disrupted sensory modulation. Sensory integration technologies represent one of the most recent and comprehensive corrective approaches applied in children with various pathological conditions.

Sensory and perceptual development is based on sensory impressions embedded within social experience. Therefore, sensory integration is essential for encouraging young children to engage actively, strengthening existing neural connections in the brain, establishing behavioral patterns, and enabling the anticipation of action outcomes. The purpose of this study is to demonstrate the relationship between sensory integration and speech. Initially, general information is provided on the role of sensory processing and its significance in a child's overall development. In addition, the importance of examining sensory processing for the functioning and development of speech in children is emphasized.

Keywords: sensory processing; sensory dysfunction; child speech development; sensory integration; feedback; autism spectrum disorder; cerebral palsy; intellectual disability; speech therapy intervention.

So‘nggi yillarda maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda nutqiy buzilishlar bilan bir qatorda sensor axborotni qayta ishlashdagi qiyinchiliklar, motor-rejalashtirishdagi nuqsonlar hamda xulq-atvor va emotsional regulyatsiya bilan bog‘liq muammolarning keng tarqalayotgani kuzatilmoqda. Ushbu holatlar logopedik ta‘sir samaradorligini faqat an‘anaviy nutqiy mashqlar bilan cheklab bo‘lmasligini, balki bolaning neyropsixologik va sensor rivojlanish xususiyatlarini inobatga olgan holda kompleks yondashuvni talab etishini ko‘rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, sensor integratsiya texnologiyalarining logopedik amaliyotga tatbiqi va bu texnologiyalarni qo‘llay oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlash masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Sensor integratsiya texnologiyalari markaziy nerv tizimida turli sensor tizimlardan (taktik, vestibulyar, propioseptiv, vizual va eshituv) kelib tushadigan axborotlarning birlashtirilishi va funksional qayta ishlanishiga asoslanadi. Nutq rivoji esa bevosita sensor tajriba, harakat faolligi va idrok jarayonlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, sensor tizimlar faoliyatidagi nomutanosibliklar fonida nutqning kechikishi, fonetik-fonematik rivojlanishdagi buzilishlar, leksik-grammatik tizimning yetarli shakllanmasligi kuzatiladi. Shunday ekan, bo‘lajak logopedlarning sensor integratsiya mexanizmlari, ularning nutq ontogenezidagi o‘rni hamda korreksion imkoniyatlari haqidagi bilimlari yetarli darajada shakllantirilishi zarur.

Sensor integratsiya miyamizga atrof-muhitdan olingan barcha ma'lumotlarni qayta ishlash, tartibga solish va tanlash imkonini beradi, shunda u ma'lum bir maqsadli faoliyat bilan adekvat javob beradi [1]. Sog'lom odamlarda sensor integratsiya jarayoni o'z-o'zidan sodir bo'ladi va multisensor ma'lumotlarni idrok etish qiyinchiliksiz birlashadi, bu esa alohida sensor kirishlarni amalga oshirish bilan bog'liq vazifani tezroq va yaxshiroq bajarishga olib keladi [2].

Ilgari sensor qayta ishlash disfunktsiyasi deb nomlangan *sensor integratsiya disfunktsiyasi (SID)* anomal xulq-atvoriga ega bo'lgan bolalarda muloqot va ijtimoiy o'zaro ta'sir o'rnatishda ko'plab muammolarga olib keladi. Sezgilari - retseptorlar va afferent nerv yo'llari, bazal gangliylar va po'stloq osti tuzilmalari o'rtasida neyron aloqalarini yaratish printsipi bo'yicha ishlaydigan sensor tizimlardir [3]. Samarasiz sensor integratsiya rag'bat(stimul)larni qabul qilishning buzilishini o'z ichiga oladi, turli sensor tizimlar doirasida qayta ishlash va modulyatsiyalash, shuningdek, turli manbalardan olingan ma'lumotlar integratsiyasining buzilishi sifatida namoyon bo'ladi.

Sensor integratsiya disfunktsiyasi (SID) xususiyatlarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, disfunktsiya o'ta sezuvchanlik(gipersezuvchanlik) yoki past sezuvchanlik(giposezuvchanlik) (haddan tashqari va yetarli bo'lmagan reaktivlik) ko'rinishida namoyon bo'ladi. *Qo'zg'atuvchilarga o'ta sezuvchanlik* (gipersezuvchanlik) sezuvchanlik bo'sag'asi (sensor bo'sag'a) faoliyati buzilganda paydo bo'lib, eng kuchsiz qo'zg'atuvchilarni ham sezadi va qo'zg'atadi. *Giposezuvchanlik*, boshqa tomondan, miyani rag'batlantirish uchun ancha kuchli kuch yoki stimullar sonini talab qiladigan yuqori sezuvchanlik chegarasini o'z ichiga oladi [4]. Sensor integratsion terapiya nutq buzilishi, psixomotor buzilishlar va o'qishda qiyinchiliklari bo'lgan bolalarda qo'llaniladigan eng so'nggi, keng qamrovli terapiya usullaridan biridir [5].

Biz dunyoni yettita sezgi orqali idrok etamiz: taktil sezgi (tegish, bosim, og'riq, tebranish – vibratsiya, issiqlik, sovuqlik), vestibulyar (harakat, muvozanat, adekvat mushak tonusini o'rnatish, fazoviy yo'nalishni anglash), propriotseptiv (mushaklar va bo'g'imlarning ongli harakatlari), tananing turli qismlarining bir-biriga nisbatan holatini va tananing turli qismlarining harakat doirasini idrok etish), eshitish, ko'rish, og'iz-ta'm va hid bilish sezgisi [3].

Sensor integratsiya jarayonlari ona qornida rivojlanish davrida boshlanishi bilan [5], sensor qayta ishlash darajasidagi erta yetishmovchiliklar keyingi rivojlanish yo'llarini belgilashi mumkin [6]. Yozma nutq jarayonida vestibulyar tizimning yuqori(giper) sezuvchanligi bolaning kundalik faoliyatini mustaqil ravishda amalga oshirish qobiliyati bilan bog'liq bo'lib, bolaning ko'zlari bilan yozma matnni kuzatishga harakat qilishda bosh holatini o'zgartirishni, tana muvozanatini saqlashni, diqqatni jamlashni va vizual-motor nazoratni talab etadi, buni bajarish esa uni haddan tashqari charchatadi [7].

Taktil tizim butun tana bo'ylab terida joylashgan retseptorlar dan axborot oladi. Taktil tizimdan olingan teskari aloqa signallari harakatni rejalashtirishni osonlashtiradi va hissiy barqarorlik hamda ijtimoiy faoliyatga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [8]. Taktil tizimining disfunktsiyasi taktil rag'batni idrok etishning buzilishi bilan tavsiflanadi, bu cho'milish, dush, yuvinish, soch olish va tarash kabi kundalik mashg'ulotlar paytida gipersezuvchanlik sifatida tasniflanadi. Bunday bolalar qattiq yoki dag'al matolarni, tor kiyimlarni va kiyim yorliqlariga o'ta sezuvchan bo'ladilar [7]. Boshqa tomondan, teginishga sezgirligi past bo'lgan taktil giposezuvchan, kuchli jismoniy aloqani xohlaydigan bolalar boshqa odamlarni siqish yoki quchoqlashga moyil bo'ladilar, lekin ular ham ataylab qarsak chaladilar, oyoqlari bilan tepadilar va boshlarini uradilar. Ular tanasini turli narsalar bilan ishqalashga moyil bo'lib, jismoniy

reaksiyalari zaiflashgan, jumladan, jarohatlarga (zarbalar, kesilishlar, lat yeyishlar) og‘riq reaksiyasi yo‘q. Ulardagi sensor qidiruv ichki bosimni bartaraf etish ilinjidagi talvasaviy harakatlar hamda o‘zini kaltaklash sifatida namoyon bo‘ladi. Taktil sezgining yetishmovchiligi ta‘lim olish, diqqat konsentratsiyasi hamda emotsiyaga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi [9].

Sohadagi tadqiqotlar taktil va vestibulyar disfunktsiya ko‘pincha proprioretsepsiya koordinatsiyasi buzilishi bilan birgalikda kelishini ko‘rsatgan. Proprioretseptiv tizim (chuqur sezgi tizimi deb ham ataladi) asosan vestibulyar tizim bilan hamkorlikda faoliyat yuritadi. Uning retseptorlari mushaklar, boylamlar, bo‘g‘imlar va biriktiruvchi to‘qima bo‘ylab tarqalgan. Muvofiqlashmagan proprioretsepsiya odatda kundalik yumushlarda “beso‘naqaylik” sifatida namoyon bo‘ladi, jumladan, turli buyumlarga juda kam yoki aksincha, haddan ziyod bosim berishda (tish pastasi yoki cho‘tkasi, qoshiq), kiyinishda tana qismlarini to‘g‘rilashdagi qiyinchiliklar kabilarda [7].

Ko‘rish idroki ko‘ruv nazoratini talab qiladigan har qanday faoliyat uchun zarurdir. Asosiy ko‘rish funksiyalari bolaning psixomotor va ko‘rish-perseptiv rivojlanishining asosidir [1]. Ko‘ruv idrokining buzilishi yorug‘lik va ranglarga nisbatan g‘ayritabiiy sezuvchanlik, boshqotirmalarni yig‘ishda nomuvofiqlik ko‘rinishida namoyon bo‘ladi, negaki bola e‘tiborini tafsilot(detall)larga qaratadi va tasvirni to‘liq ko‘ra olmaydi [2].

Eshituv idroki - bu qulog‘imiz turli chastotali tovushlarni qabul qilib, ularni eshitish yo‘llari orqali miyaga yuboradigan jarayondir. Miya ularni qayta ishlaydi va zarur bo‘lganda saqlaydi. Biz quloqlarimiz bilan eshitamiz va miyamiz bilan tinglaymiz [1]. Eshituv idroki disfunktsiyasining amaliy misollariga shovqin tufayli asabiylashish, og‘zaki ko‘rsatmalarni tushunish va tovush lokalizatsiyasi (tovush manbaini topish)da qiyinchiliklar yoki bolani doimiy ravishda takrorlaydigan tovushdan zavqlanishi kiradi [6].

Hidlarga o‘ta sezuvchanlik (olfaktor gipersezuvchanlik, giperosmiya) odamda uzoq masofadan seziladigan kuchli hidlarga javoban qusish yoki hatto “bo‘g‘ilish”, kuchli hidli ovqatdan (ayniqsa, issiq ovqatdan) voz kechish va faqat ma‘lum turdagi mahsulotlar va tayyorlash usullaridagi taomlarni qabul qilish bilan namoyon bo‘ladi. Bunday odamlarni atirlar, kosmetika yoki tozalash vositalari, shuningdek, boshqa odamlarning tanasidagi tabiiy hidlar bezovta qilishi mumkin. Past darajadagi hid bilish sezgirligi (olfaktor giposezuvchanlik) boshqa jihatdan, kuchli hidlarni qidirishda, narsalar va odamlarni hidlashda, iste‘mol qilinmaydigan moddalarni iste‘mol qilishda, qo‘llarni yalashda va hokazolarda namoyon bo‘ladi [9].

Kasbiy faoliyatining boshida A.Jin Ayres sensor, motor va amaliy funksiyalar va disfunktsiyalarni tizimli va har tomonlama baholash muhimligini anglab yetdi. U sensor idrok, amaliy funksiyalar, ikki tomonlama (bilateral) integratsiya va muvozanatni, shuningdek, sensor reaktivlik va tana sxemasi kabi funksiyalarning nostandart ko‘rsatkichlarini baholaydigan standartlashtirilgan testlarni ishlab chiqdi va moslashtirdi. Ayres individual testlarni ishlab chiqdi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilgan va sensor integratsiya testlariga qayta tasniflangan Janubiy Kaliforniya sensor integratsiya testlarini nashr etdi. Ushbu testlar to‘plami 4 yoshdan 8 yoshgacha bo‘lgan 2000 ga yaqin bolalar uchun standartlashtirilgan bo‘lib, bugungi kunga qadar aniqlangan sensor integratsiya funksiyalarini umumiy baholovchi yagona nashr etilgan testlar to‘plamidir.

Bugungi kunda ushbu testlar yuqori ishonchlilik va validlikni namoyish etib, bolalarda sensor-integrativ funksiyalarni baholashning oltin standarti hisoblanadi [10]. Ushbu testga qo‘shimcha ravishda, bugungi kunda funksional holatni baholashni yakunlash uchun sensor faoliyat va integratsiyaga oid ba‘zi so‘rovnomalar qo‘llaniladi [1]. Kasbiy faoliyatga ta‘sir

ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan sensor, motor va amaliy funksiyalarni har tomonlama baholash dalillarga asoslangan chora-tadbirlar ko‘rish uchun muhimdir. Ilmiy tadqiqotlarga asoslangan baholash jarayoni individual tanlangan tadbirlarni rejalashtirish uchun shaxsning kuchli tomonlari va muammolarini yetarli darajada tavsiflash imkonini beradi.

Bugungi kunda oliy ta‘lim muassasalarida logoped mutaxassislarini tayyorlash jarayonida sensor integratsiya texnologiyalariga oid bilimlar ko‘pincha fragmentar xarakterga ega bo‘lib, amaliy ko‘nikmalar bilan mustahkamlanmagan holatda qolmoqda. Natijada yosh mutaxassislar real amaliyotda murakkab rivojlanish nuqsonlariga ega bolalar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ayniqsa, autizm spektri buzilishlari, rivojlanishning kechikishi, diqqat yetishmovchiligi va giperfaollik sindromi, shuningdek, minimal miya disfunktsiyasi bilan kechuvchi holatlarda sensor integratsiyaga asoslangan logopedik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Nutqiy neyrorivojlanishda sensor ishlov berishning ahamiyati

Nutq hosil bo‘lishi - bu artikulyatsiya mushaklarining aniq muvofiqlashtirilgan harakatlarini o‘z ichiga olgan va ovoz-harakat tizimlariga sensor qayta aloqani birlashtirishga asoslangan tor ixtisoslashtirilgan xatti-harakatlar majmuidir [11]. Multisensor idrok insonning taktil, eshitish, ko‘rish, vestibulyar, propriotseptiv, ta‘m va hid bilish ma‘lumotlarini birlashtirish qobiliyatiga ta‘sir qiladi, bu esa keyinchalik nutqni idrok etishga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin [12]. Multisensor integratsion tizimning asosiy vazifasi alohida sensor epiteliy orqali miyaga keladigan signallarni birlashtirishdan iborat, shuning uchun bir xil obyekt yoki hodisadan kelib chiqadigan energiyaning turli shakllari yagona idrok sifatida qabul qilinadi [13].

Neyrobiologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, nutqni idrok etish sensor modalliklar orqali artikulyatsion harakatlarni ishga tushiradi, bu esa vaqt o‘tishi bilan nutqning sensomotor integratsiyasi uchun neyron tarmog‘ini yaratadi. Eshitish va vizual nutq ma‘lumotlari ko‘pincha bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, eshitish va ko‘rish stimullari yordamida audiovizual nutqni idrok etish yaxshilanadi. Audiovizual nutqning integratsiyasi yuqori chakka egati va pastki peshona pushtasi orqali amalga oshiriladi [14].

So‘nggi klinik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, nutq rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan shaxslarda audiovizual nutq signalini taqlid qilish vaqtida nutq uchun mas‘ul bo‘lgan neyron tarmog‘ining sezilarli darajada yaxshilanishi kuzatilishi mumkin, bu esa nutq motorikasini nazorat qilish uchun ko‘ruv-motor yo‘li mavjudligini ko‘rsatadi [15].

Oldingi tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, sensor qayta ishlashning buzilishi rivojlanuvchi disfaziya – yutishning buzilishi, disleksiya va disgrafiya, autizm, diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromi, apraksiya kabi kamchiliklarda uchraydi [16].

Bolalar serebral falajida sensor integrativ disfunktsiya va nutq buzilish buzilishining bog‘liqligi

Bolalar serebral falaji (BSF) turli xil buzilishlar bilan namoyon bo‘ladigan markaziy asab tizimining shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan buzilishlarning kombinatsiyasidir [19]. Xalqaro faoliyat, nogironlik va salomatlik tasnifi nuqtai nazaridan, BSF insonning “funksionalligi”ga (jumladan, tana tuzilmalari (masalan, oyoq-qo‘llar oxirlari), tana funksiyalari (masalan, intellektual funksiyalar) va faoliyat turlariga (masalan, yurish) ta‘sir qiladi, bu esa o‘z navbatida “ikkilamchi nogironlik” yoki kundalik

Sensor qayta ishlash disfunktsiyasini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, serebral falajlikda yuzaki va chuqur sezgilarning disfunktsiyalari tana sxemasini idrok etishga va uni rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi, harakatlarni (motor) rejalashtirishda va harakatlarni ikki

tomonlama muvofiqlashtirish(bilateral motor koordinatsiya)da qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, bu esa taktil gipersezuvchanlikka olib keladi [8]. Buning natijasida yuzaga keladigan taktil himoya butun tanaga ta'sir qiladi va artikulyatsion mushaklar(orofasial) sohasini chegaralaydi [18].

Polshada BSF bilan og'rigan bolalarda nutq va tilning rivojlanishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, BSF bilan og'rigan bolalarda nutq va tilning rivojlanishi, bir tomondan, buzilishning lokalizatsiyasi va darajasiga, boshqa tomondan esa bolaning intellektual rivojlanish darajasiga bog'liq. Ushbu tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, nutq buzilishlari, jumladan, gap tuzilishini talaffuz qila olmaslik yoki yoza olmaslik idrok darajasiga yoki so'z tuzilishini tanib olish va shakllantirish qobiliyatiga (so'zning akustik yoki kinestetik va motor tuzilishini tanib olish va eslab qolish qobiliyatining yo'qligi), shuningdek, ekspressiya darajasiga yoki verbal derivatsiya qobiliyatiga ta'sir qiluvchi yuqori po'stloq funksiyalarining buzilishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, BSF bilan og'rigan bemorlarda parez yoki falaj tufayli til va tanglay harakatchanligi cheklangan, shuningdek, mushak tonusi o'zgaruvchan bo'lib, bu sensomotor va efferent tizimlarning buzilishi bilan namoyon bo'ladigan artikulyatsiya jarayonining muvofiqligini buzadi [19].

BSFning har xil turlarini va odamning yoshini tahlil qilib, bugungi kunga qadar o'tkazilgan turli tadqiqotlar natijalari dizartriya belgilari zararlangan tuzilmalarga qarab farq qilishini tasdiqlaydi [5]. Dizartriya BSFning alomatlaridan biri hisoblanadi. Dizartriya nutq mushaklarining sekin, zaif, noaniq va muvofiqlashtirilmagan harakatlari bilan tavsiflangan nutqning neyrogen buzilishi sifatida ta'riflanadi [20]. Dizartriya, shuningdek, nafas olishning buzilishi natijasida ham yuzaga kelishi mumkin, bu esa havoning nutq a'zolaridan o'tish va nutqni modulyatsiya qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi, bu esa fonatsiya, artikulyatsiya va prosodikaga ta'sir qiladi. Shunday qilib, dizartriya nutq jarayonida ishtirok etadigan nafas olish, fonatsiya va artikulyatsiya uchun zarur bo'lgan mushak faoliyatini nazorat qilish va muvofiqlashtirishni buzadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, BSFda artikulyatsiya mushaklarining bunday sust motor nazorati ko'pincha so'lak ajralishining ko'payishi(gipersalivatsiya)ga va jag'ning beqarorligiga (jag'ning beixtiyor bo'rtib chiqishiga) olib keladi. BSFning atetoid (ekstrapiramidal) shaklida lablar va yonoqlarning tortishishi kabi yuzning beixtiyor qisqarishi ham artikulyatsiyani buzadi [2] va bularning bari sensor integrative jarayonlarning buzilishi natijasidir.

Autizm spektridagi buzilishlarda sensor ishlov berish va nutq buzilishining bog'liqligi

Amerika Psixiatriya Assotsiatsiyasining eng yangi tasniflash tizimi “Ruhiiy kasalliklar bo'yicha diagnostik va statistik qo'llanma” 5-nashri (DSM-5) autizm spektridagi buzilishni tashxislash mezonlaridan biri sifatida buzilishlarni ta'kidlaydi[21]. Skrining va holatni baholash natijalariga ko'ra, autizm spektrining buzilishi - bu hayotning uchinchi yilgacha yuzaga keladigan va ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy muloqotdagi qiyinchiliklar va sensor buzilishlar bilan bog'liq takroriy harakatlar va xulq-atvor stereotiplarining mavjudligi bilan tavsiflangan asab rivojlanishining buzilishidir [22].

Sensor ishlov berishning buzilishi kognitiv funksiyalarga va klinik alomatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [23]. Bu taxmin ota-onalar tomonidan to'ldirilgan o'zini o'zi baholash so'rovnomalari kabi subyektiv baholash usullaridan foydalanilgan bir nechta tadqiqotlar asosida tasdiqlangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, atipik sensor ishlov berish bir qator klinik muammolar, jumladan tashvish va stereotipik xatti-harakatlar bilan bog'liq.

So'nggi klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, autizm spektrida buzilishi bo'lgan bolalarda sensor integratsiyaning eng ko'zga ko'ringan buzilishi ko'rish idrokining buzilishi hisoblanadi, chunki giposensibilizatsiya tafsilot(detall)larni idrok etish qobiliyati bilan bog'liq. So'nggi tadqiqotlar natijalari bu farazlarni tasdiqlab, autizmlı bolalar vaqt o'tishi bilan ijtimoiy rag'batlarni kamroq aniq multisensor idrok etishini ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida ularning ijtimoiy muloqotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [14].

Autizmning klinik ko'rinishida ustunlik qiladigan cheklangan og'zaki aloqa va suhbatlashishdagi qiyinchiliklar kabi alomatlar ham kommunikativ, ham ijtimoiy o'lehovlardagi yetishmovchilik belgilaridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nisbatan normal til ko'nikmalariga ega bo'lgan autizmlı bolalarda ko'pincha muloqotning boshqa kamchiliklari, masalan, cheklangan yuz ifodalari va ko'z bilan aloqa o'rnatishdagi qiyinchiliklar kuzatiladi, bu esa ularning ijtimoiy munosabatlarni boshlash va qo'llab-quvvatlash qobiliyatiga to'sqinlik qiladi yoki butunlay yo'q qiladi.

Bolalar autizmi mavjud bolalarning nutqiy rivojlanishi bir boladan boshqasiga farq qiladi. Eshitish jarayoni borasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutq rivojlanishidagi muammolar tovushlarni farqlay olmaslik, ayniqsa ovoz va nutqni ajrata olmaslik tufayli yuzaga keladi. Ekspressiv nutq buzilishi hamda rivojlanishning sezilarli kechikuvı kuzatilishi va natijada bola umuman gapira olmasligi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, autizm spektrida buzilishi bo'lgan bolalarning taxminan 30-40 foizi muloqot uchun ekspressiv nutqdan umuman foydalanmaydi [8]. So'nggi yillarda autizm spektrida buzilishi bo'lgan bolalarning nutqiy rivojlanishi disgarmonik, tez-tez regressiya bilan tavsiflanmoqda, bu esa keyinchalik autizm spektrida buzilishi bo'lgan bolalarning artikulyatsiyasi uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi. Artikulyatsiyada tovushlarni tushirib qoldirish, almashtirish va buzib talaffuz etish shaklida buziladi [14]. Autizmda tez-tez uchraydigan nutq buzilishlariga exolaliya, ohang va modulyatsiyaning buzilishi kiradi.

Autizm spektrida buzilishi bo'lgan bolalarning til kompetensiyalarini tahlil qilishda ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, leksik darajada ot va fe'l turkumlarida o'ziga xos so'z boyligi ustunlik qiladi. Ularning talaffuzidagi asosiy xususiyat kishilik, ko'rsatish olmoshlari va egalik qo'shimchalarining yo'qligidir. Sintaktik sathda sodda gaplar, to'liqsiz mazmun va telegraf nutq ustunlik qiladi.

Autizm spektrida buzilishi bo'lgan bolalarning noverbal muloqotini o'rgangan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu bolalarning noverbal muloqoti nutq yetishmovchiligini qoplay olmaslik, noadekvat reaksiya yoki imo-ishora, yuz ifodasi va tana tili bilan ifodalangan reaksiyalarning butunlay yo'qligi bilan tavsiflanadi [23].

Intellektual kamchiligi bo'lgan bolalarda axborotni sensor tahlil qilish va nutq buzilishining bog'liqligi

"Aqliy zaiflik" nutq rivojlanishidagi, moslashuvchan faoliyatdagi, harakat ko'nikmalaridagi, motivatsiyadagi, emotsional boshqaruvdagi, diqqat va xotiradagi turli xil disfunktsiyalar, yetishmovchiliklar va qiyinchiliklarning keng doirasini o'z ichiga oladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aqli zaif bolalarda sensor qayta ishlashning buzilishi vestibulyar, propriotseptiv, taktil, ko'rish va eshitish ma'lumotlarining modulyatsiyasiga ta'sir qiladi. Sensor integratsiyaning buzilishi vestibulyar stimullarni idrok etishning buzilishi bilan namoyon bo'ladi, bu esa mushak tonusining pasayishiga, muvozanatning buzilishiga va harakatlarni qabul qilishning buzilishiga olib keladi. Propriotsepsiyaning buzilishi mushak tonusining pasayishiga, bo'g'imlar harakatchanligining oshishiga, tana holatini idrok qilishning

buzilishiga va harakatlarni noto‘g‘ri qayd etishga olib keladi. Taktill disfunktsiyalarga taktill ta‘sirotlarga yuqori sezuvchanlik va taktill idrokning buzilishi kiradi. Sezgi buzilishlarining klinik manzarasi astigmatizm, nistagm yoki g‘ilaylik bilan xarakterlanadi. So‘nggi tadqiqotlar eshitish qobiliyatini yo‘qotish darajasini quloqning g‘ayritabiiy anatomiyasi (tor eshituv yo‘llari) va nutq rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan surunkali o‘rta qululoq otitiga moyillik bilan bog‘ladi.

Yaqinda o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, aqli zaif bolalarda muloqotda idrok etish buzilishlari, ya‘ni og‘zaki nutqni tushunishda qiyinchiliklar va umnga nisbatan noadekvat reaksiya mavjud. Kognitiv qobiliyat, idrok etish qobiliyati, sensor ma‘lumotlarni qabul qilish va qayta ishlash lug‘at boyligi darajasiga qarab, tushunish darajasi har bir odamda turlicha bo‘ladi [17].

Xulosa

Sensor integratsiya jarayonlari nevrologik funksiyalar va nutq rivojlanishi o‘rtasidagi bog‘liqlikning asosini tashkil etadi. Sensor integratsiya disfunktsiyasi sensor ma‘lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, modulyatsiya qilish, idrok etish va javob berishning yetarli darajada emasligi natijasidir. Bolalarda nutqning ishlashi va rivojlanishi uchun sensor ma‘lumotlarni yetarli darajada qayta ishlash zarur. Bolalarda nutqni rivojlantirish jarayonida harakat funksiyasi, tegishli mushak tonusi va mayda motorika ko‘nikmalarini egallash hal qiluvchi rol o‘ynagani sababli, tegishli sohalaridagi mutaxassislarining fanlararo jamoasi tomonidan shakllantirilgan kompleks korreksion ta‘sirni erta qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar serebral falajlik, autizm va aqliy zaiflik bo‘lgan bolalarda sensor idrok buzilishining mavjudligini empirik va nazariy dalillarini ko‘rsatadi.

Bo‘lajak logopedlarning sensor integratsiya texnologiyalariga tayyorgarligi nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki diagnostik kompetensiyalar, individual korreksion dasturlarni tuzish, sensor muhitni tashkil etish va interdisiplinar hamkorlikni yo‘lga qo‘yish ko‘nikmalari bilan ham belgilanadi. Bunday tayyorgarlik logopedning kasbiy kompetentligini oshirish, korreksion ishning samaradorligini ta‘minlash hamda bolaning kommunikativ rivojlanishida barqaror ijobiy natijalarga erishish imkonini beradi.

Bo‘lajak logopedlarning sensor integratsiya texnologiyalariga tayyorgarligi zamonaviy maxsus pedagogika va logopediya rivojining muhim sharti hisoblanadi. Ushbu tayyorgarlikni tizimli ravishda takomillashtirish, oliy ta‘lim dasturlariga sensor integratsiyaga oid maxsus fanlar va amaliy mashg‘ulotlarni joriy etish, shuningdek, ilmiy asoslangan metodik ta‘minotni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu esa nutqiy va murakkab rivojlanish nuqsonlariga ega bolalarga ko‘rsatiladigan logopedik yordam sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ayres, A. J. (1972). *Sensory Integration and Learning Disorders*. Los Angeles: Western Psychological Services, pp. 1–45, 87–112.
2. Bundy, A. C., Lane, S. J., & Murray, E. A. (2002). *Sensory Integration: Theory and Practice*. Philadelphia: F.A. Davis, pp. 3–28, 221–245.
3. Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. (2017). *Motor Control: Translating Research into Clinical Practice*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 41–76, 159–183.
4. Miller, L. J., Anzalone, M. E., Lane, S. J., Cermak, S. A., & Osten, E. T. (2007). Concept evolution in sensory integration: A proposed nosology for diagnosis. *American Journal of Occupational Therapy*, 61(2), pp. 135–140.

5. Case-Smith, J., & O'Brien, J. C. (2015). *Occupational Therapy for Children and Adolescents*. St. Louis: Elsevier, pp. 280–314, 487–515.
6. Dunn, W. (1997). The impact of sensory processing abilities on the daily lives of young children. *Infants & Young Children*, 9(4), pp. 23–35.
7. Kranowitz, C. S. (2005). *The Out-of-Sync Child*. New York: Perigee, pp. 51–89, 132–168.
8. Blanche, E. I., Reinoso, G., Chang, M. C., & Bodison, S. (2012). Proprioceptive processing difficulties among children with ASD. *American Journal of Occupational Therapy*, 66(5), pp. 621–624.
9. Baranek, G. T. (2002). Efficacy of sensory and motor interventions for children with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 32(5), pp. 397–422.
10. Ayres, A. J. (1989). *Sensory Integration and Praxis Tests (SIPT)*. Los Angeles: Western Psychological Services, pp. 1–60.
11. Guenther, F. H. (2016). *Neural Control of Speech*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 95–138, 221–254.
12. Rosenblum, L. D. (2008). Speech perception as a multimodal phenomenon. *Current Directions in Psychological Science*, 17(6), pp. 405–409.
13. Stein, B. E., & Stanford, T. R. (2008). Multisensory integration. *Current Biology*, 18(18), pp. R800–R805.
14. Stevenson, R. A., & Wallace, M. T. (2013). Multisensory temporal integration. *Experimental Brain Research*, 225(4), pp. 1–15.
15. Iacoboni, M. (2009). Imitation, empathy, and mirror neurons. *Annual Review of Psychology*, 60, pp. 653–670.
16. Hill, E. L. (2001). Non-specific nature of specific language impairment. *Trends in Cognitive Sciences*, 5(1), pp. 10–15.
17. Schalock, R. L., et al. (2010). *Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports*. Washington, DC: AAIDD, pp. 43–72, 189–214.
18. O'Sullivan, S. B., & Schmitz, T. J. (2016). *Physical Rehabilitation*. Philadelphia: F.A. Davis, pp. 112–149, 823–846.
19. Bax, M., Goldstein, M., Rosenbaum, P., et al. (2005). Proposed definition and classification of cerebral palsy. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 47(8), pp. 571–576.
20. Duffy, J. R. (2013). *Motor Speech Disorders: Substrates, Differential Diagnosis, and Management*. St. Louis: Elsevier, pp. 269–312, 401–435.
21. American Psychiatric Association. (2013). *DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Washington, DC, pp. 50–59, 809–816.
22. Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-VanderWeele, J. (2018). Autism spectrum disorder. *The Lancet*, 392(10146), pp. 508–520.
23. Ben-Sasson, A., et al. (2009). A meta-analysis of sensory modulation symptoms in ASD. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 39(1), pp. 1–11.